

Sensores piezoeléctricos en la clasificación y el pesado dinámico de vehículos.

D. Guaraglia, E. Spinelli, Pablo García, R. Berretta, M. Aguirre, M. D. Ruiz, A. Vázquez, R. Giachello, M. Lavecchia.

Resumen:

La medición del volumen y la clasificación del tránsito han sido tradicionalmente efectuadas con sensores neumáticos (mangueras) y lazos inductivos (espiras). Más recientemente se han incorporado los sensores piezoeléctricos (o barras piezoeléctricas) que además de ser útiles para los propósitos mencionados, se emplean para el pesado en movimiento (conocidos como WIM por su sigla en inglés) en el cual no se impone un límite a la velocidad de los vehículos.

La Facultad de Ingeniería de la UNLP y la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires están utilizando barras piezoeléctricas desarrolladas en Argentina para la clasificación de vehículos, desde el año 2004. Estas barras fueron posteriormente modificadas y experimentadas para el pesado en movimiento con resultados alentadores. En el primer caso se utilizaron en instalaciones permanentes con equipamiento fabricado en serie. En el segundo, se utilizó un equipo prototipo con el cual se demostró la factibilidad del pesado dinámico con errores aceptables.

En este trabajo, se presenta una comparación de los sensores piezoeléctricos con los tradicionales y se analiza su comportamiento en pavimentos normales y deteriorados. La experiencia que se intenta compartir, permite vislumbrar las potencialidades y limitaciones de estos sensores cuando se los instala en las rutas de nuestro país, tanto para la clasificación como para el pesado dinámico de vehículos.

1 – Sensores piezoeléctricos

Las sustancias con propiedades piezoeléctricas generan un desplazamiento de cargas eléctricas cuando se las deforma. Estas sustancias son empleadas en la construcción de sensores para clasificación y pesado de vehículos. En estos casos, el elemento sensible suele ser un plástico piezoeléctrico que, adecuadamente acondicionado, se instala en el pavimento. Cuando un vehículo circula sobre esta instalación, se producen pulsos eléctricos que son detectados por un circuito electrónico.

Los sensores piezoeléctricos suelen colocarse en el pavimento de tres formas:

a) El sensor está incluido en una banda autoadhesiva la cual se instala superficialmente. Esta banda puede removerse y reutilizarse un número limitado de veces.

b) El sensor se encuentra incluido en un barra semirígida. Se aserra una canaleta en el pavimento y la barra es fijada al mismo con resina epoxídica (Ver Figura 1).

c) El sensor se construye “in situ” aserrando una canaleta en el pavimento y colocando el elemento sensible en la misma mediante algún tipo de resina.

Figura 1.

2 - Clasificación

2.1 - Generalidades

La clasificación de vehículos puede hacerse por procesamiento de imágenes o utilizando sensores de piso. En este trabajo se estudiarán los sensores de piso. Éstos permiten buena exactitud en la clasificación, utilizando tablas basadas en las distancias entre ejes.

Los sensores de piso más difundidos son: los sensores neumáticos o mangueras, los lazos inductivos y las barras piezoeléctricas. Los lazos inductivos son básicamente detectores de metales que modifican su inductancia cuando pasa sobre ellos un material conductor. La variación de inductancia para un vehículo de escasa altura es del orden del 7% y menor para camiones y ómnibus. Por lo tanto, si bien es teóricamente posible la detección de ejes, mediante los lazos, no se los utiliza para este propósito por su escasa sensibilidad.

Los sensores clásicos de ejes son las mangueras y más recientemente se han difundido las barras piezoeléctricas. Las primeras son generalmente utilizadas para trabajos de corta duración (pocos días), en tanto las segundas se emplean en instalaciones permanentes. El costo de las barras es superior al de las mangueras, pero su vida útil es notoriamente mayor.

Para la medición de velocidad suele utilizarse un par de sensores, ya sean lazos inductivos o sensores de ejes, separados una distancia conocida (L). El cociente entre esta distancia y el tiempo que tarda en recorrerla se define como la velocidad del vehículo (v).

$$v = L/t$$

Para la definición se supone que el vehículo se mueve a velocidad constante lo cual no siempre es cierto. La velocidad así obtenida se utiliza para calcular la distancia entre ejes (d_e). Esta se calcula como el producto de la velocidad del vehículo por el tiempo que tardan dos ejes sucesivos en pasar por un sensor perpendicular al eje del camino (t_e).

$$d_e = v.t_e$$

Como ya se advirtió, en general, para la medición del tiempo entre ejes se excluyen los lazos inductivos y se utilizan las mangueras o las barras.

Las mangueras se utilizan en campañas de mediciones cortas por varios motivos:

- La calidad de los datos entregados por las mangueras disminuye con la cantidad de ejes detectados. Debido a micro pinchaduras las mangueras pierden calidad en la detección, aún cuando visualmente no se evidencien daños.
- La instalación con mangueras es más propensa al vandalismo.
- Las mangueras pueden aflojarse y la distancia entre ellas variar, con lo cual se introducen errores en la clasificación.

Las barras están menos expuestas al vandalismo, la calidad de la señal se mantiene por largo tiempo y la distancia entre ellas no varía, pero su instalación es un paso crítico para la obtención de buenos resultados.

2.2 - Cuidados en la instalación de las barras

La bibliografía sobre la instalación de las barras (Natmec 2000), recomienda que sean instaladas en lugares donde la superficie del pavimento no presente deformaciones importantes. La cara superior de las barras debe quedar a nivel del mismo. En estas condiciones, el contacto de los neumáticos del vehículo con las barras produce una compresión vertical cuya duración es $t = p / V$, donde p es el ancho de la pisada. La forma de la señal que se observa en un osciloscopio es un pulso positivo, en forma de campana, variable con la velocidad. Las señales con estas características son detectadas correctamente por los clasificadores.

Si el camino en el cual se instalan las barras está en mal estado de conservación, los vehículos sufren aceleraciones verticales, lo cual afecta la señal generada por la barra. Las aceleraciones generan cargas dinámicas variables sobre las barras (Leal Bermejo, 1998). Cuando el vehículo produce menor carga dinámica (el vehículo se aleja del pavimento), el pulso eléctrico es pequeño y se dificulta su detección. En el caso de vehículos pesados (camiones y ómnibus) este problema no es notable pues aún en las peores condiciones, las cargas son suficientes para producir pulsos detectables. Cuando el vehículo es un automóvil que se desplaza a gran velocidad, el problema es más notorio y en algunos casos se confunde la señal con el ruido. Por este motivo, no es posible clasificar con errores bajos en pavimentos deteriorados.

Otros inconvenientes de los pavimentos deteriorados, es que algunos fabricantes, en lugar de las barras, proveen un sensor piezoeléctrico que se cuela directamente en la ranura efectuada en el pavimento utilizando resina epoxy. En estos casos, si el pavimento está ahuellado y la resina es autonivelante, ésta fluiría hacia la huella y no es posible instalar el sensor.

2.3 – Utilización de barras en caminos deteriorados

En general, los clasificadores se encuentran diseñado para los casos normales de pavimentos en buenas condiciones, principalmente tratándose de clasificadores provenientes de países desarrollados, en los cuales se planifica la instalación de los mismos luego de la reparación del camino. En nuestro país esta práctica aún no se ha generalizado y a veces se requiere instalar equipos de clasificación en pavimentos deteriorados.

Experiencias realizadas sobre tramos con deformaciones importantes, dieron como resultado clasificaciones inadecuadas con las barras instaladas de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes (superficie superior de las barras al nivel del pavimento). Al analizar los pulsos generados por las barras se encontró que las señales eran de pequeñas dimensiones o inexistentes para algunos automóviles que se desplazaban a altas velocidades.

Se estudiaron las alternativas posibles para tratar de clasificar adecuadamente aún en estas condiciones del camino. Para las barras ya instaladas, se pensó que una solución podría ser el fresado o amolado del pavimento una cierta distancia previa a las barras (referida al sentido de circulación del tránsito). Se especuló que de esta forma, los neumáticos tendrían más posibilidades de transferir carga al sensor y deformarlo lo suficiente para que los pulsos eléctricos fuesen detectables. Para probar esta hipótesis, se amoló la superficie adyacente a las barras, con una profundidad de 2 a 3 mm, lo cual mejoró levemente la clasificación pero no solucionó el problema.

Se estudió entonces más detenidamente esta solución de contingencia para intentar clasificar en pavimentos deteriorados, lo cual permitió detectar algunas características de funcionamiento interesantes. Cuando una cara lateral de la barra queda expuesta al contacto con el neumático, como en el caso de las barras fresadas o sobresalidas, se produce un impacto del mismo contra la barra, en el cual, la transferencia de energía mecánica es de muy corta duración. Entonces, la forma de la señal que se observa en el osciloscopio es un pulso positivo muy angosto, debido al impacto, seguido de un pulso negativo. En los clasificadores diseñados para pavimentos en buen estado, los pulsos de impacto pueden producir clasificaciones inadecuadas. Por lo tanto, para poder clasificar con estos pulsos es necesario utilizar circuitos electrónicos especiales para estas circunstancias. A partir de estas experiencias se diseñaron circuitos que permiten medir aún cuando las condiciones del pavimento son notablemente adversas.

Los clasificadores de tránsito cuentan con una categoría denominada no clasificados, en la cual se acumulan todos los eventos que el equipo no puede clasificar, ya sea porque no corresponden a ninguna de las clasificaciones definidas o porque existen errores en la detección de los vehículos. Por lo tanto, con ciertos cuidados, la categoría no clasificados puede utilizarse como un indicador de error en la detección (por ejemplo, problemas en las barras). En la Figura 2 se presentan los promedios diarios de vehículos registrados en la categoría no clasificados, obtenidos con un mismo tipo de clasificador con dos barras piezoeléctricas.

La serie con el rótulo "**Nuevo**" corresponde a datos obtenidos con el equipo diseñado para pavimentos en buen estado, colocado en un camino recientemente pavimentado. La serie que tiene el rótulo "**Malo Antes**" corresponde a un camino en malas condiciones (rugoso y ahuellado) cuando se efectuó una clasificación con el mismo equipo. El rótulo "**Malo Después**" corresponde al mismo camino y al mismo equipo pero luego de haber fresado el pavimento adyacente a las barras y con circuitos especiales para detectar los pulsos de impacto.

Se observa que el número de vehículos no clasificados puede ser muy grande cuando el camino se encuentra en malas condiciones pero los circuitos electrónicos diseñados “ad-hoc” lo disminuyen notablemente. A pesar de ello, se observa que la mejor clasificación se obtiene cuando se instala el equipo en un pavimento en buenas condiciones.

Si bien es cierto que el número de vehículos no clasificados tiene una fuerte vinculación con el estado del camino, éste también depende del tipo y configuración de tránsito (Gonzales y Lariño; 2001). Por este motivo, se trató que los caminos utilizados en la comparación sean de similares características.

3. - Pesado dinámico

3.1 - Generalidades

El pesado dinámico permite conocer el peso de cada uno de los ejes de un vehículo sin que el mismo tenga que alterar su velocidad de desplazamiento. Este método resulta particularmente útil para detectar un vehículo que transporta una carga que excede el peso máximo permitido o para estudios estadísticos de transporte de cargas. El método utiliza sensores fijos instalados en el pavimento, que pasan inadvertidos para el conductor. Una balanza de pesado dinámico, instalada algunos cientos de metros previos a una balanza estática, identifica eficientemente los vehículos que pueden continuar su

marcha sin ser molestados y cuales deben detenerse para un pesado estático.

A continuación, se presentan los desarrollos y experiencias realizadas para definir la factibilidad del diseño de un sistema de pesado dinámico basado en barras piezoeléctricas y se describen las pruebas de campo más relevantes. Las experiencias se presentan en dos secciones: Ensayos preliminares y finales. Para estos ensayos se instalaron sensores en una calle y en una avenida, ambas con pavimento de hormigón. El equipo experimental comprendió un sistema de adquisición de varios canales, amplificadores de señal y sensores de barras piezoeléctricas. Los resultados de las pruebas indican que es posible desarrollar un sistema de pesado dinámico.

3.2. - Ensayos preliminares

3.2.1 - Objetivos:

- a) Determinar si los sensores piezoeléctricos desarrollados para clasificación de vehículos pueden ser utilizados para pesado dinámico.
- b) Estudiar las modificaciones que eventualmente se les debe efectuar.
- c) Probar la electrónica y rediseñarla hasta que resulte compatible con el objetivo planteado.

3.2.2. - Sensores piezoeléctricos

Se había estudiado el diseño de barras piezoeléctricas para equipos clasificadores y se deseaba conocer si estos sensores podían ser adaptados para el pesado dinámico. Durante el estudio se probaron distintas geometrías y materiales para las barras. Entre los materiales ensayados se encuentran: cauchos de silicona, resinas poliéster, resinas de poliuretano, resinas epoxídicas, etc. Estos materiales tienen distintas durezas y resistencias a la abrasión. También se probaron distintos morteros y tipos de fijación de los sensores al pavimento.

Al comienzo de los ensayos se pensaba que era conveniente que las barras piezoeléctricas fueran muy sensibles, se obtuvieron así señales en las mismas cuando sobre ellas pasaba una bicicleta. Para lograr estas sensibilidades se requieren materiales muy flexibles. Un problema con el que se tropezó fue que los materiales que daban las mayores sensibilidades resultaban muy poco resistentes a la abrasión y se deterioraban en el mediano plazo. Se probaron entonces distintos materiales y combinaciones de ellos. Entre las alternativas ensayadas se utilizó un material flexible en el interior del sensor y uno más

resistente a la abrasión en la parte superior, en contacto con el tránsito.

Una característica muy interesante de los sensores piezoeléctricos desarrollados para clasificación, era que la señal que entregaban mantenía cierta relación con el peso del eje que pasaba sobre el sensor. Por el contrario, una característica no deseable era que la señal dependía aleatoriamente de la distancia al extremo del sensor. Se comprobó que estas diferencias en las señales de salida se debían a diferencias constructivas o de instalación ya descritas en la literatura (Leal Bermejo, 1998). Por lo tanto, para poder tener cierto grado de coherencia en los resultados de estos primeros ensayos, se intentó minimizar este efecto. Para ello se decidió efectuar estudios en una misma zona de las barras, de unos 50 cm de ancho, en la cual se podía suponer que la señal generada era aproximadamente la misma (Ver Figura 3).

Figura 3.

En la Figura 4 se pueden observar las señales producidas por las tres barras piezoeléctricas diferentes sometidas al peso de los dos ejes de un mismo vehículo. El eje vertical es la amplitud de los pulsos medida en unidades arbitrarias (u.a.). En todas las figuras el sentido de avance del vehículo es de izquierda a derecha. El vehículo utilizado fue un automóvil Ford Falcon con tubos de gas en el baúl, cuyo peso en los ejes delantero y trasero era respectivamente de 800 y 770 kg. Las señales de los extremos (azul y verde) corresponden a barras de alta sensibilidad, en tanto que la central (roja) corresponde a una barra menos sensible. Es de notar que la barra azul produce una señal mayor para el eje delantero que para el trasero. Lo opuesto ocurre con la barra verde. En tanto, la barra central (roja) produce resultados similares para ambos ejes. En otras ocasiones, utilizando el mismo vehículo, las relaciones en las barras sensibles se invierten, pero la central conserva su coherencia. Esta tendencia se observó en números ensayos, lo cual permite concluir que la barra menos sensible (roja) produce resultados más repetibles.

Figura 4

Luego de más de 40 ensayos con barras de alta sensibilidad, se concluyó que los sensores de este tipo carecen de repetibilidad. Es decir, un mismo eje produce señales diferentes, que dependen no sólo de la velocidad y peso de los vehículos sino de otras variables fuera de control. A partir de estas experiencias se descartó la utilización de las barras más sensibles para su utilización en el pesado dinámico de vehículos y se adoptó el tipo de barra que produce los pulsos más coherentes.

3.2.3. - Análisis de los datos

Un resultado muy interesante se obtuvo al analizar en detalle los pulsos de la barra más coherente. En la Figura 5 se han representado los pulsos generados por los ejes delantero y trasero en un mismo gráfico. Para su mejor visualización se modificó arbitrariamente el tiempo entre pulsos. Como se dijo, el vehículo utilizado tenía un mayor peso estático en el eje delantero que en el trasero, además, la presión en las cubiertas delanteras era menor que en las traseras. En el gráfico se observa que la amplitud de los pulsos es similar para ambos ejes y que la pisada de la rueda trasera se extiende por más tiempo que la delantera. Estos resultados hacen suponer que la rueda trasera está más desinflada y tiene igual o mayor peso que la delantera, lo cual contradice la información que se tenía sobre el automóvil.

Figura 5

En la Figura 6, también se observan pulsos producidos por el mismo vehículo sobre el mismo sensor, pero ahora se advierte que la pisada de la rueda delantera se extiende por más tiempo que la trasera. En este ensayo los resultados coinciden con la información conocida del automóvil.

Figura 6

Los resultados de la Figura 5 fueron obtenidos con el automóvil acelerando a razón de $4,47 \text{ m/s}^2$, en tanto que los de la Figura 6 con el automóvil pasando a velocidad aproximadamente constante, sin tracción sobre las ruedas (en punto muerto). Las diferencias se deben a que el sensor piezoeléctrico mide la carga dinámica sobre el pavimento. Cuando el automóvil acelera, se transfiere peso del eje delantero al trasero y la cubierta trasera se deforma (se achata) en tanto que la delantera tiende a despegarse del pavimento. Esto explica las diferencias observadas en ambos ensayos y corrobora la capacidad de medición de las barras.

Con posterioridad se registraron señales del sensor para diferentes vehículos de los que no se conocía su peso estático. Sólo se sabía el tipo del vehículo por visualización simultánea con la adquisición de las señales. Cuando se comparan los pulsos producidos por los distintos vehículos se encuentra cierta relación entre la amplitud de los pulsos y el peso estimado de los mismo. En la Figura 7, se observan los pulsos para un automóvil pequeño y un Ford Falcon. En la figura 8 para una camioneta F100 y un ómnibus interurbano. Para el ómnibus se observa que antes de producirse el pulso, el nivel de base comienza a crecer y aparece montada una pequeña oscilación que se mantiene aún después del primer pulso. Esta oscilación puede deberse al movimiento de la loza en la cual se encuentra colocado el sensor. La loza comienza a percibir el peso del eje delantero unos 5 m antes de que el vehículo llegue al sensor y antes de que el eje cargue directamente a la loza.

Figura 7

Figura 8

En la Figura 9 se gráfica en escala logarítmica el peso estimado por eje, utilizando como punto de calibración el único peso realmente conocido correspondiente al Falcon.

Figura 9

3.2.4. - Conclusiones de las pruebas preliminares

Inicialmente se utilizaron los sensores diseñados para la clasificación de vehículos y luego se profundizó la investigación utilizando diferentes técnicas

constructivas y diversos materiales, hasta que fue posible obtener un sensor que parece ser adecuado para su utilización en el pesado dinámico de vehículos.

También se observó que los sensores que poseen mayor sensibilidad, no tienen una buena repetibilidad y producen señales que dependen de su instalación en el pavimento, lo cual no permite obtener información fiable sobre el peso de los ejes. Los sensores que hasta el momento han dado mejores resultados son aquellos con los que se registraron las señales mostradas desde la Figura 5 en adelante. El nivel de detalle logrado en el registro de la presión dinámica, quedó denotado por las diferencias observadas entre pasadas del mismo vehículo sin tracción en las ruedas motoras y acelerando. Cuando el vehículo acelera se llega a observar la transferencia de peso hacia el eje trasero y la deformación de la cubierta trasera.

Con estas pruebas se demostró que cualitativamente el sensor produce resultados coherentes, pero no se pudo definir una relación entre la señal de salida y la presión de la pisada para distintos pesos. Por otra parte, estos resultados no tienen confiabilidad estadística pues se utilizó siempre el mismo sensor trabajando en una zona de unos 50 cm.

Por todo lo dicho, resultaba necesario continuar con las experiencias con varios sensores y vehículos perfectamente conocidos, para determinar la forma de la transferencia del sensor en función del peso.

3.3. - Ensayos Finales

3.3.1.- Objetivos:

- a) Estudiar un arreglo de sensores que permita estimar el peso estático a partir de mediciones dinámicas y en condiciones de campo.
- b) Determinar el error en el pesado dinámico obtenible con esta tecnología.

3.3.2 - Introducción

La metodología utilizada consistió en adquirir los pulsos de vehículos que pasan sobre las barras y posteriormente pesar los vehículos en forma estática. Para efectuar las pruebas se deseaba contar con un lugar que reuniera las siguientes condiciones:

- a) Disponer de alimentación eléctrica de red (220VAC) para alimentar el sistema adquirente de datos.

b) Poseer un tránsito de camiones suficientemente variado como para tener diversidad de pesos.

Además, era conveniente evitar gastos de traslados y disponer de colaboración policial. El lugar que se consideró más adecuado fue un tramo de la avenida 122 de la ciudad de La Plata, frente al edificio de la DVBA. Este tramo tiene un TMDA de 32.300 pares de eje / día.

En el lugar mencionado se instalaron 4 sensores piezoeléctricos especialmente contruidos para el pesado dinámico de vehículos. Los sensores tenían 3 m de largo y se dispusieron separados 10 cm entre sí. Los cables de señal se llevaron hasta la acera aserrando el pavimento y desde allí a una oficina (Figura 10), dónde se encontraba el sistema adquisidor de datos.

Figura 10.

3.3.3. - Descripción de las pruebas

El personal policial que debía detener a los vehículos, se dispuso a aproximadamente 25 m después de los sensores en el sentido de la circulación de vehículos. Los vehículos pesados dinámicamente eran derivados para su pesado estático. El personal de la DVBA encargado del pesado estático se encontraba a aproximadamente 60 m de los sensores en el mismo sentido.

Durante el pesado estático se registraba el peso de cada eje, las distancia entre ejes y cualquier dato que se consideraba relevante (p.e. si el vehículo pisó con una rueda fuera del sensor, si frenó o aceleró sobre los sensores, etc.).

Se registraron alrededor 26 vehículos pesados y semi-pesados que circulaban por la avenida 122, y dos vehículos livianos pertenecientes a la DVBA, una camioneta Ford F-100 y un Volkswagen Pointer. Estos últimos hicieron 3 y 4 pasadas respectivamente. En la Figura 11 se observan los pulsos generados por un camión de 5 ejes cuando pasa sobre uno de los sensores.

Figura 11

3.4. - Análisis de los datos

El análisis de datos se efectuó con posterioridad, en gabinete, y consistió en relacionar los pulsos generados por los sensores dinámicos con los pesos estáticos de los mismos ejes. Inicialmente, se analizaron los datos producidos por los vehículos de la DVBA para determinar la repetibilidad de los sensores frente a una misma excitación. Posteriormente, se analizaron los datos de los vehículos pesados. En ambos casos se calcularon las velocidades promedio de los vehículos.

Se analizaron las relaciones entre el peso estático de los ejes y la amplitud y ancho de los pulsos. La amplitud de los pulsos fue la característica que más relación parecía tener con el peso estático, no encontrándose una relación definida con el ancho del pulso ni con la velocidad del vehículo, como sugiere la literatura (Leal Bermejo, 1998). Es prematuro concluir si existe una relación con la velocidad, dado que el rango de velocidades disponibles en esta prueba fue muy reducido. También se deseaba relacionar el peso estático con el área

de los pulsos pero esto no fue posible dado que no se puede determinar claramente el inicio y el final del mismo. Si bien existen algunas técnicas para estimar el área del pulso, se prefirió no agregar más variables al problema.

En los ensayos con los vehículos de la DVBA, se observó que ante la misma excitación, las distintas barras sensoras producían pulsos de amplitud diferente y que las pendientes iniciales también eran diferentes (Figura 12). Se encontró que las pendientes tenían relación con la forma de instalación y que las diferencias en las amplitudes tendrían cierta relación con la forma constructiva de los sensores.

Amplitud de pulso [u.a]

Figura 12

Los datos fueron inicialmente analizados suponiendo una transferencia lineal para los sensores. Las sensibilidades de los sensores diferían en $\pm 15\%$ respecto de la sensibilidad promedio. Con las transferencias de los cuatro sensores se calculó una transferencia promedio y se normalizaron con respecto al éste con el fin de hacer compatibles las medidas de las distintas barras sensoras. Luego se utilizaron todos los datos para obtener una única recta de transferencia correspondiente al arreglo de sensores (Figura 13). Se calculó el error cuadrático medio (e.c.m.) en la estimación del peso estático a partir de la amplitud de los pulsos en las barras. Se obtuvo que e.c.m. variaba según el rango máximo adoptado para el peso. Por ejemplo, para mediciones hasta 5000, 7500 y 10800 kg, los e.c.m. fueron de 635, 1125 y 1405 kg, respectivamente. Intentando reducir estos errores, se abandonó la hipótesis de transferencia lineal y se exploraron otras curvas para aproximar las transferencias.

Se observó que una ecuación simple que aproximaba la respuesta de cada sensor tenía la forma siguiente

$$y = a \cdot x^b$$

donde x e y representan respectivamente al peso estático del vehículo y la amplitud del pulso del sensor, mientras que a y b son constantes de ajuste.

Amplitud del pulso [u.a]

Figura 13

Se calculó para cada sensor una transferencia de este tipo y se normalizaron las mismas a fin de hacer compatibles las medidas de las distintas barras sensoras, en forma similar a lo realizado con la transferencia lineal. Con las medidas compatibilizadas se calculó una transferencia promedio para todo el

Amplitud del pulso [u.a]

Figura 14

arreglo de sensores, la cual seguía la misma ley (Figura 14). De esta manera se obtuvo una disminución del e.c.m. a 630kg para todo el rango de 0 a 10800 kg.

3.3.5. - Limitaciones de las pruebas

Los ensayos realizados corresponden a una situación real simplificada, por lo cual sus resultados no deben extrapolarse a las situaciones que se encontrarán en condiciones reales de uso. Se prevé que las transferencias de los sensores varíen con la temperatura del pavimento y con el proceso de envejecimiento. Por lo tanto, un equipo de pesado dinámico autónomo deberá superar estos inconvenientes.

El rango de velocidades de los vehículos utilizados fue reducido, por lo cual no se pueden sacar conclusiones definitivas sobre la dependencia de la transferencia con la velocidad.

El pavimento en el cual se realizaron las pruebas fue siempre de hormigón. En cierta literatura consultada se recomienda que aún en pavimentos asfálticos se construya un tramo de hormigón en el cual se deben colocar los sensores de pesado dinámico. Hasta el momento no se realizaron pruebas en asfaltos para evitar introducir más variables en el problema.

Con un mejor control del experimento, los datos podrían revelar información adicional de segundo grado que en estas pruebas no se ha podido aprovechar. Un análisis futuro de los datos, podría incluir el estudio del área de los pulsos y su correlación con la velocidad de los móviles. Esta información adicional podría disminuir el error en la estimación del peso estático.

4. - Conclusiones

La experiencia ganada en el proceso de desarrollo y prueba de sensores piezoeléctricos para la clasificación y el pesado dinámico de vehículos permite afirmar que es posible desarrollar este tipo de tecnología en nuestro país.

En pavimentos deteriorados, para poder efectuar la clasificación por ejes con errores razonables, se deben instalar las barras sobresalidas algunos milímetros de la superficie del pavimento y se deben utilizar circuitos que neutralicen los efectos del impacto de los neumáticos sobre las barras.

Se puede esperar que un equipo para pesado dinámico tenga, en períodos cortos, un error cuadrático medio de alrededor de 600 kg. No es posible aún determinar cual será el comportamiento en el largo plazo, pero se estima factible implementar técnicas de autocalibración que mantengan este el error en estos niveles.

En el caso de que el pesado dinámico se use como selección previa al pesado estático, es posible diseñar un sistema tal que utilice los mismos datos del pesado estático para la recalibración continua del equipo de pesado dinámico.

Además, en el caso que el equipo sea autónomo, es posible desarrollar algoritmos que midan las variables que más influyen sobre la transferencia y compensar su variación.

AGRADECIMIENTOS

Se desea agradecer la colaboración prestada por el personal técnico perteneciente a la División Tránsito y a la División Control de Cargas de la DVBA y al personal policial de la seccional tercera El Dique, Ensenada.

BIBLIOGRAFÍA

Gonzales, R. y Lariño J. Medición automática del tránsito con sensores neumáticos, aplicación y experiencias en la Dirección Nacional de Vialidad. XIII Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, Octubre 2001.

Leal Bermejo, Jesús. El pesaje de vehículos en movimiento. Jornada Técnica. Sistemas inteligentes de tráfico y transporte, Madrid, 26 de Octubre, 1998.

Natmec 2000, august 29, 2000, Getting the most from your continuous classification data. <http://ntl.bts.gov/lib/10000/10900/10984/046ppr.pdf>